

O‘ZBEKISTONNING REKREATSIYA RESURSLARI VA EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI

O‘ralov Fazliddin

TDYU huzuridagi M. S. Vosiqova nomidagi akademik litsey o‘quvchisi

fazliddinuralov588@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20175785>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasining rekreatsiya resurslari, ularning geografik tarqalishi va mamlakatda ekoturizmni rivojlantirish istiqbollari tahlil qilinadi. Tabiiy landshaftlardan samarali foydalanishning iqtisodiy va ekologik ahamiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Rekreatsiya, ekoturizm, tabiiy resurslar, landshaft, milliy bog‘lar, turizm salohiyati, barqaror rivojlanish.

Kirish

Bugungi kunda turizm dunyo iqtisodiyotining eng jadal rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, ekoturizm — tabiatga zarar yetkazmagan holda sayohat qilish va hududlarning tabiiy go‘zalligini asrab qolish yo‘nalishi global miqyosda ommalashmoqda. O‘zbekiston o‘zining rang-barang tabiati, tog‘ tizmalari, cho‘l landshaftlari va noyob suv havzalari bilan ulkan rekreatsiya salohiyatiga ega.

Rekreatsiya resurslarining geografik tavsifi

O‘zbekistonning rekreatsiya resurslarini shartli ravishda uchta asosiy zonaga bo‘lish mumkin:

- Tog‘ va tog‘oldi hududlari: Chimyon, Bildirsoy va Chotqol tizmalari dam olishmaskanlari, chang‘i kurortlari va alpinizm uchun juda qulay.
- Suv havzalari: Chorvoq suv ombori, Aydar-Arnasoy ko‘llar tizimi va Mo‘ynoqhududi suv bo‘yi rekreatsiyasi uchun xizmat qiladi.
- Cho‘l va sahro landshaftlari: Qizilqum sahrosida safari turizmi va astronomikkuzatuvlar uchun tabiiy imkoniyatlar mavjud.

Ekoturizmni rivojlantirishdagi muhim ob‘ektlar

O‘zbekistonda ekoturizmni rivojlantirishda muhofaza etiladigan tabiiy hududlarning o‘rni beqiyos. Zomin milliy tabiat bog‘i, Ugam-Chotqol davlat milliy tabiat bog‘i va Kitob davlat geologiya qo‘riqxonasi kabi ob‘ektlar xorijiy sayyohlarni ham jalb qilmoqda.

Mavjud muammolar va istiqbolli rejalar

Sohada ayrim muammolar mavjud: infratuzilmaning yetarli rivojlanmaganligi, ekologik madaniyatning pastligi va marketing xizmatlarining sustligi. Shu bilan birga, davlat tomonidan ekoturizmni rivojlantirish bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda.

Xulosa

O‘zbekistonning tabiiy-geografik joylashuvi rekreatsiya resurslaridan yil davomida foydalanish imkonini beradi. Ekoturizmni tizimli rivojlantirish iqtisodiy daromad bilan bir qatorda tabiatni asrashga ham xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
2. Nigmatov A.N. Ekoturizm asoslari. – Toshkent, 2007.

3. O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi. – Toshkent, 2000-2005.
4. Statistika agentligi ma’lumotlari (2024-2025 yy.).